

Корректирование артикуляционных органов через гласные и согласные при обучении русскому языку студентов факультетов физической культуры высших учебных заведений Узбекистана.

Correction of articulatory organs through vowels and consonants in teaching Russian to students of physical education faculties of higher educational institutions of Uzbekistan.

Абзаиров Тахир Юлдашевич, преподаватель кафедры Русского языка и литературы Термезского государственного педагогического института
Электронная почта: abzairovtaxir@gmail.com +99890-246-92-70

Каршиев Абдурахмон Махмудович студент 2-курса кафедры Русского языка и литературы Термезского государственного педагогического института

Аннотация: Основной целью статьи является оказание методической помощи в подготовке учебного материала в отсутствие языковой среды и в организации учебного процесса на начальном этапе обучения артикуляционных органов через гласные и согласные при обучении русскому языку студентов факультетов физического воспитания высших учебных заведений Узбекистана. Материал на занятиях играет немаловажную роль, он является основой всей учебной работы.

Abstract: The main objective of the article is to provide methodological assistance in preparing educational material in the absence of a language environment and in organizing the educational process at the initial stage of teaching articulatory organs through vowels and consonants when teaching Russian to students of physical education faculties of higher educational institutions of Uzbekistan. The material in the classroom plays an important role, it is the basis of all educational work.

Ключевые слова: фонетической, речевой аппарат, гласные, согласные, голосовых связок, потребностям общения, артикуляционные движения, анализировать, орфоэпическим нормам.

Key words: phonetic, speech apparatus, vowels, consonants, vocal cords, communication needs, articulatory movements, analyze, orthoepic norms.

Овладение навыками правильного произношения является необходимым условием развития навыков и умений во всех видах речевой деятельности.

В практике обучения русского языка крайне редко возникает необходимость так называемого безакцентного владения произношением, поэтому мы стремимся лишь обеспечить определённое приближение

произношения учащихся к речи носителей языка, допуская возможность в речи акцента, однако не нарушающего процесс коммуникации. При этом есть некоторые общие требования, которые должны соблюдаться. Так, обязательно должны соблюдаться требования фонетической (фонологической) системы русского языка. Иными словами, учащийся факультетов физического воспитания высших учебных заведений Узбекистана должен уметь и в своём произношении, и на слух различать значащие единицы - фонемы, то есть соблюдать свойственные русской фонетике звуковые противопоставления и "слышать" их в процессе восприятия чужой речи.

Существует целый ряд правил программы института и углублённого изучения фонетики русского языка. Правила учитывают тонкости современного фонетического произношения и фонетические особенности за последние столетия. Такие правила не рассматриваются в школьной программе, чтобы не усложнить и без того сложную для понимания школьников тему. Так, вне рамок школьной программы рассматриваются варианты с мягким звуком [ж'], в том числе характерного для старомосковского произношения. В корне слова в сочетаниях -жж-, -жж- и -жд- в слове дождь вместо твёрдого звука [ж:] имеет место быть мягкий [ж':]. Например, дрожжи - [дрож':и]. По другому правилу: буква щ перед звонкой согласной получает озвончение и отмечается звонким звуком [ж':]. Например, в слове вещдок - [в'иж':док].

Звуки речи - это звуки, из которых состоят слова. Звук есть самая мелкая единица языка.

1. Звуки речи, как и все другие звуки природы (звуки шагов человека, гудки машины, пение птиц и т.д.), порождаются колебаниями воздуха, то есть звуки речи [а], [б], [в], [о] относятся к акустическим явлениям, они воспринимаются органами слуха как разные звучания.

2. Колебания воздуха возникают при прохождении воздушной струи через речевой аппарат.

Речевой аппарат состоит из лёгких, гортани с голосовыми связками, глотки, полости рта (с языком, губами, твёрдым и мягким нёбом) и полости носа. Функция лёгких - дать воздушную струю. Все другие органы речевого аппарата принимают непосредственное участие в образовании звуков. При «говорении» одни из них двигаются (голосовые связки, мягкое нёбо, язык, губы), эти органы речи называются активными; другие остаются неподвижными (твёрдое нёбо, зубы), они называются пассивными.

В результате работы голосовых связок (или отсутствия таковой) и трения воздуха о преграды создаются различные звучания - разные звуки.

Преграды создаются неодинаковым положением активных органов речи в момент образования звука. Следовательно, звук есть также явление физиологическое: для его возникновения требуется определённая работа органов речи.

3. Звуки [а], [б], [в], [о] и др. являются элементами языка, функция которого, как известно, состоит в том, чтобы передавать смысл. Поэтому звуки речи связаны со значениями слов и их частей (морфем - корней, приставок и т.д.). С помощью изменения звуков можно превратить одно слово в другое. Но на практике соблюдения таких противопоставлений недостаточно. Нужно ещё придерживаться так называемой фонетической нормы, то есть традиционной для русского языка реализации фонетических противопоставлений. Например, в русской фонетической системе нет противопоставления носовых и неносовых гласных. Поэтому, казалось бы, можно, говоря по-русски, произнести ту или иную гласную с носовым оттенком. Но это запрещает фонетическая норма русского языка. Итак, иностранцы должны соблюдать: а) принцип соответствия потребностям общения (т.е. чтобы отклонения в произношении не мешали другим воспринимать и понимать речь); б) принцип представительности по отношению к фонетической системе русского языка (мы должны обеспечивать произношение звуков в соответствии с закономерностями их реального функционирования и, в частности, в соответствии с их системными отношениями) [1, с. 112].

Принципы обучения произношению являются обобщениями многолетней практики:

1. Опора на системные свойства звукового строя русского языка. Это значит, что мы должны отрабатывать русские фонетические особенности, прежде всего действительно актуальные для коммуникации в соответствии с их реальным функционированием в русской речи, причём в системе (например, [т] вместе с [д]). учащиеся должны неукоснительно соблюдать звуковые противопоставления, свойственные русской фонетической системе. Так, с самого начала учащийся должен усвоить различия по палатальности - непалатальности (твёрдости - мягкости) согласных, свойственные системе русского языка. Это - тот предельный минимум, без которого невозможно овладение языком даже для цели чтения научно-технической литературы.

2. Учёт особенностей звукового строя русского языка учащихся. Учащиеся незаметно переносят в русскую речь типичные произносительные особенности русского языка, прежде всего особенности его системы и нормы. Эта фонетическая интерференция распространяется и на так называемый

фонетический слух: носитель того или иного языка слышит звуки чужого языка как бы через призму системы родного - он услышит те фонетические различия и вообще фонетические особенности, которые есть в его русском языке, и - без специального обучения - не услышит специфических особенностей иностранного. Обучение произношению должно строиться с учётом русского языка учащихся, а именно состава фонем, системы звуковых противопоставлений, места и способа производства звуков, характера ударения и интонации. Например, гласные русского языка необходимо различать по подъёму (и/е; у/о). Такие гласные не различаются в арабском языке, в языке пушту. В немецком языке, например, не противопоставляются по глухости/звонкости з/с.

3. Сочетание сознательности и имитативности в обучении произношению (сознательно-имитативный путь). Понимание того, какие операции необходимо произвести органами речи. Опора на слуховую память, имитативные способности. Обучение произношению строится на основе сознательного усвоения артикуляции русских звуков, ритмических моделей, системы интонации. Перед обучающимися ставится задача - осознать артикуляционные движения в единстве с их звуковыми соответствиями, понять разницу в произношении звука на родном и русском языке. совершенно необходимо, чтобы учащиеся умели анализировать своё произношение звуков родного и изучаемого языка. Произношение иноязычного звука должно стать сознательной операцией. А затем эта операция должна превратиться в бессознательный, автоматизированный навык. Осознание артикуляторных движений особенно необходимо при изучении звуков, отсутствующих в родном языке учащихся или существенно отличающихся по характеру артикуляции. При изучении сходных артикуляций возможно использование имитации, её следует вводить после объяснения произношения звука. Однако не рекомендуется строить обучение произношению только на имитации, т.к. выработанные подобным образом навыки непрочны.

4. Комплексность работы над звуками, ударением и ритмикой слова и интонацией. Необходимо соблюдение общедидактических требований посильности и доступности. Постепенное усложнение материала. Одновременное взаимосвязанное параллельное обучение различным элементам. С момента включения обрабатываемых звуков в двусложные слова начинается работа с ритмическими моделями, причём в следующей последовательности: ТАта, таТА, ТАтата, таТАта, татаТА. Одновременно ведётся работа над качественной и количественной редукцией в безударных слогах. Далее даются

односинтагменные, потом двусинтагменные предложения, и одновременно - интонационные конструкции.

Итак, чтобы добиться автоматизации, мы сосредоточиваем сознательное внимание учащегося на отработке сначала отдельных элементов артикуляции, а затем звука в целом - отдельно и в составе слога. Далее, включая отработанный звук в состав слова, мы ставим учащегося перед необходимостью думать уже не о произнесении этого звука, а о произнесении слова в целом. Тут-то артикуляторные операции начинают становиться собственно навыками, уходя из сферы сознания. Но основной этап - когда мы такое слово включаем в состав осмысленного, коммуникативного высказывания. Общаясь при его помощи, учащийся вынужден сосредоточить внимание на том, что сказать, - и вся фонетическая сторона речи становится для него бессознательной. Обычно это делается уже в рамках так называемого вводно-фонетического курса (ВФК). ВФК продолжается обычно 1-3 недели, интенсивный курс - 1-1,5 недели.

Существует ещё один тип фонетического курса - корректировочный, или корректирующий, который идёт на продвинутом этапе. Он обычно связан с опорой на особенности родного языка. Здесь идёт снятие акцента, хотя это практически невозможно.

Итак, мы убедились, что чтобы легко читать незнакомые слова и понимать транскрипции из словаря нужно хотя бы элементарное знание английской фонетики - науки произношения и правил чтения. Заканчиваются ли на этом преимущества такого обучения?

У людей, которые уделяли время обучению произношения есть ещё один неоспоримый «бонус». Почти все носители (да и неносители тоже) воспринимают иностранца, который хорошо звучит на их родном языке, как человека, владеющего всеми аспектами языка так же хорошо, как он произносит слова. Вы можете произнести пару простых фраз с хорошим акцентом и произведёте впечатление человека, отлично знающего иностранный язык.

Лично я придерживаюсь мнения, что человек, который умеет говорить, но не умеет произносить лучше, чем тот, который отлично звучит, но не может связать и двух слов. Это не значит, что я считаю, что на произношение не нужно тратить время. **Современные методики позволяют гармонично сочетать обучение фонетике (произношению) и все остальные аспекты языка в одном курсе.** Такой курс, в большинстве случаев, более эффективный, чем просто грамматический курс. Занятия состоят не только из «сухих» грамматических формул, в них также включены фонетические правила и упражнения. На этих упражнениях наш мозг отдыхает и готовится получить новую «порцию»

сложного материала. В результате и грамматика и фонетика отлично усваиваются.

Ср.: *дом, дым, дам* (тебе книгу), (много) *дум*; *дом, том*.

4. Звуки речи употребляются не изолированно, а в определённых звуковых комплексах - словах. Это приводит к тому, что один и тот же звук русского языка в разных словах может звучать по-разному.

Ср.: в слове *рёзок* на месте буквы *з* звучит звук [з]; в слове *рёзкий* - на месте буквы *з* звучит звук [с].

5. Слова могут состоять из одного и более звуков. Союзы, предлоги, местоимения обычно самые короткие. Например, из одного звука состоят предлоги *к, в, с*; союзы *а, и*. Слова знаменательных частей речи обычно состоят из трёх и более звуков. *Дом, стол, велосипед, подошёл, красивый*.

6. Раздел науки, в котором изучаются звуки речи, называется фонетикой (от греч. «фоне» - звук).

7. С фонетикой тесно связана орфоэпия - наука, занимающаяся изучением нормативного литературного произношения (от греч. «орфо» - правильный; «эпос» - слово, речь). Орфоэпическим нормам подчиняются произношение звуков речи, постановка ударения и др. Например, по орфоэпическим нормам литературного языка первый звук в местоимении *что* произносится как [ш]; согласный [н] в ударном слоге слова *фонетика* произносится твёрдо; ударение в существительном

алфавит ставится на последний слог.

Правильность произношения слов можно проверить по орфоэпическим словарям.

Фонетическая транскрипция в русском языке

В научной литературе и учебных пособиях при описании звуков используется фонетическая транскрипция - специальный вид письма, позволяющий более или менее точно передать произношение отдельных звуков и их сочетаний, слов, словосочетаний и предложений.

Для обозначений звуков используются следующие знаки.

1. Чтобы отличить звук от буквы, звуки заключаются в квадратные скобки - [].
[а], [о], [л].

В квадратные скобки заключается и весь транскрибируемый элемент: слово, словосочетание, предложение и т.д. [сто́л], [до́м бы́л ма́л].

2. Для обозначения основной части звуков используется русский алфавит ([м], [н], [ы] и др.) с добавлением некоторых специальных знаков.

3. Знак [j] обозначает согласный й. *Май* [ма́j], *я* [já].

Для обозначения этого звука используется и знак [й].

4. Знак [э] обозначает ударный гласный, который в обычном письме соотносится с буквой е и с буквой э. *Сел* [с'эл], *эти* [эт'и].

5. Знак ['] – запятая справа сверху у буквы – указывает на мягкий согласный. *Мир* [м'ёр], *медь* [м'эд'].

6. Знаки [ˉ] или [:] обозначают долгий согласный. *Сжал* [ж:áл].

Гласные звуки русского языка

В русском языке 6 основных (то есть тех, что произносятся под ударением) гласных звуков: А, О, Э, У, Ы, И которые обозначаются на письме 10 буквами: А, Я, О, Ё, Е, Э, У, Ю, Ы, И.

1. Употребление гласных в составе слова имеет в русском языке некоторые особенности: Гласный [ы] в начале слов, как правило, не выступает; начальный [ы] возможен в редких заимствованных собственных существительных. *Бйя*, *Бйныкган*. Звук [ы] употребляется только после твёрдых согласных. *Дым* [д'ым], *тыл* [т'ыл]. Звук [и] употребляется только после мягких согласных. *Физик* [ф'из'ик]. Написание буквы и после ж, ш, ц (эти звуки всегда твёрдые) не определяется произношением: буквенные сочетания жи, ши, ци произносятся как [жы], [шы], [цы]. Гласный [ы] произносится на месте буквы и также в начале слова после предлога на твёрдый согласный (предлог при этом не имеет своего ударения и примыкает к последующему слову). *Из ириса* – [из-ы] *риса*. Гласный [э] употребляется в большинстве случаев после мягких согласных. *Дети* [д'эт'и], *вес* [в'эс]. Но здесь есть отступления. Звук [э] сочетается с твёрдыми согласными: после [ж], [ш], [ц]; *Жест* [жэст], *шесть* [шэс'т'], *цены* [цэны]. в некоторых иноязычных словах; *Тест* [тэст], *темп* [тэмп]. в некоторых сложносокращённых словах. *ГЭС*, *ВТЭК*.

3. Характерная особенность русского произношения – разное звучание гласных под ударением и без ударения. Гласный в ударном положении находится в сильной позиции, то есть произносится наиболее отчётливо и с наибольшей силой. Гласный в безударном положении находится в слабой позиции, то есть произносится с меньшей силой и менее отчётливо.

4. В безударном положении (в слабой позиции) все гласные звуки произносятся с меньшей силой, но одни из них сохраняют свои качественные характеристики, а другие - нет: не изменяют качества звучания в безударном положении гласные звуки [и], [ы], [у] (буквы и, ы, у, ю);

Мил [м'ыл]- *мила* [м'ила], *жил* [ж'ыл]- *жила* [ж'ила], *шут* [ш'ут] -
(нет) *шута* [шута].

Обучение произношению (а.А. Миролубов, к.С. Махмурян)

1. Основные проблемы при обучении произношению

Невозможно овладеть языком, не овладев его звуковым строем и не соблюдая типичные для него нормы произношения. Под произношением в узком смысле слова обычно понимают особенности артикуляции звуков речи в каждом конкретном языке. В понимание произношения в широком смысле слова включают также интонацию и ритм. Под правильным произношением подразумевается совокупность орфоэпических норм, присущих той или иной разновидности языка (Азимов Э.Г., Щукин А.Н., с. 261). Постановка произношения иностранного языка - сложная задача, требующая от учителя знания не только фонетической системы преподаваемого языка, но и родного языка, так как их сопоставление позволяет прогнозировать типичные ошибки изучающих иностранный язык и наиболее эффективно преодолевать возникающие в процессе обучения трудности.

Формирование фонетических (слухопроизносительных) навыков имеет важное значение, так как способствует успешности речевого общения. Иностраный акцент утомляет слушателей, нарушение фонетической корректности речи часто приводит к непониманию сообщаемой информации, иногда жизненно важной. Овладение фонетическими навыками является существенным условием развития всех видов речевой деятельности - аудирования, чтения, говорения и письма.

Джеральд Келли отмечает следующий парадокс: „И учащиеся, и учителя осознают важность правильного произношения для успешной коммуникации, однако этот аспект часто игнорируется”. Он считает, что это происходит вследствие того, что у учителей нет достаточной теоретической базы в области фонетики, нет практических умений, необходимых для постановки произношения, и нет доступа к идеям, как это сделать. Вероятно, следует также отметить нехватку времени на уроке.

Практика показывает, что работа над произношением должна вестись на протяжении всех этапов обучения в общеобразовательном учреждении. От этапа к этапу меняются акценты обучения и удельный вес фонетических упражнений. На начальном этапе работе над произношением уделяется больше всего времени, на старшем - меньше всего (при условии, что фонетические навыки на предыдущих этапах были правильно сформированы и нуждаются в поддержке и дальнейшей автоматизации, а не в переучивании).

Заключение.

В статье представлен теоретический материал, способствующий формированию у студентов общетеоретических представлений об особенностях

фонетической системы современного русского языка, знакомству студентов со специфическими особенностями фонетических единиц русского языка и законами их функционирования, развитию навыков практического анализа речевого материала, а также решению методической задачи формирования лингвистического мышления студента.

Литература:

1. Алиева Э.А. Практический курс русского языка. - Т., 2012 III Современный русский язык. Фонетика, графика, орфография, орфоэпия: учебное пособие. - М.: Флинта, 2012
2. Казакова О.П. Современный русский литературный язык (фонетика).-Т., 2012.
3. Малышева Е.Г., Рогалева О.С. Современный русский язык. Фонетика. Орфоэпия.: учебное пособие - Омск, 2012
4. Литневская Е.И. Русский язык: краткий теоретический курс - Copyright, 2016.
5. Hikmatov, I., & Tursunova, S. (2023). Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ma'naviy-ma'rifiy faoliyatga tayyorlashning imkoniyatlari . *Interpretation and Researches*, 2(1).
извлечено от <https://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/1013>
6. Абзаиров Тохир и Абзаирова Дилшода. (2021). Современная молодежь – на пути образования и воспитания. *JournalNX — многопрофильный рецензируемый журнал*, 7 (05), 280–284. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/KN7VM>
7. Tursunova Saida. (2022). Pedagogical bases of nationalization of school education. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(02), 456–461. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/P8MNR>
8. Abzairov Takhir Yuldashevich, & Abzairova Dilfuza Takhirovna. (2022). EDUCATION AND TRAINING IN SCHOOLS SHOULD BE IN HARMONY WITH THE IDEA OF NATIONAL SPIRIT AND PATRIOTISM. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(02), 462–469. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/DQ4XY>
9. Абзаиров Тахир Юлдашевич, & Чориева Мухаббат Тураевна. (2024). Лингвометодические и культурологические особенности преподавания русского языка как иностранного . *World Scientific Research Journal*, 23(2), 93–105. Retrieved from <http://wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/3020>
10. Абзаиров, Т. . (2024). Современные методы - результативный путь для образования Зарубежная лингвистика и лингводидактика, 2(4), 315–322. <https://doi.org/10.47689/2181-3701-vol2-iss4-pp315-322>

11. Т.Ю. Абзаиров, Современные методы обучения студентов русскому языку по направлению “Физическое направление” вузов Узбекистана, преподаватель кафедры Русского языка и литературы Термезского государственного педагогического института Термез, Узбекистан abzairov@terdpi.uz DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14565034>
12. Abzairov Takhir Yuldashevich, A. K. K. (2023). Formation of a linguistic personality in the conditions of a modern university. *Eurasian journal of academic research*, 3(6), 197–203. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8059585>
13. Abzairov Takhir Yuldashevich. (2023). Dynamics of the levels of russian language proficiency of students of non-linguistic faculties of pedagogical universities in uzbekistan. *Eurasian journal of academic research*, 3(6), 182–188. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8059434>
14. Турсунова Саида Исаковна. (2023). Причины выбора модели внеучебной деятельности по развитию устной речи младших школьников. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10155214>
15. Абзаиров, Т., & Никаноров, С. (2023). Особенности речи и письменности в преподавании русского языка в вузах Узбекистана. Традиции и инновации в исследовании и преподавании языков, 1(1), 368–375. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/traditions-innovations-language/article/view/26451>
16. А.А. Миролюбов, К.С. Махмурян, Обучение произношению. <https://studfile.net/preview/5769616/page:40/>

Tursunova, S. (2024). Innovatsion yondashuv asosida boshlang ‘ich sinf o ‘quvchilarining og ‘zaki nutqini rivojlantirishning asosiy mazmuni. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(10), 176-185.

Ismatova, N., & Tursunova, S. I. (2023). BOSHLANG’ICH SINFI O’QUVCHILARIDA OG’ZAKI NUTQNI RIVOJLANTIRISH, TILSHUNOSLIK USLUBIY MUAMMO SIFATIDA. *Interpretation and researches*, 2(1).

Hikmatov, I., & Tursunova, S. (2023). Bo ‘lajak boshlang ‘ich sinf o ‘qituvchilarini ma’naviy-ma’rifiy faoliyatga tayyorlashning imkoniyatlari. *Interpretation and researches*, 2(1).

Allaberganova, Y., & Tursunova, S. (2023). BOSHLANG’ICH SINFI O’QUVCHILARINI MILLIY QADRIYATLAR RUHIDA TARBIYALASH. *Interpretation and researches*, 2(1).

Tursunova, S. I. Uzbekistan is a country of friendship. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 185-189.

Пономарева, Л. И., & Турсунова, С. И. (2023). Теоретические основы проблемы обучения младших школьников элементам рассуждения в процессе знакомства с художественными произведениями. *Вестник Шадринского государственного педагогического университета*, (2 (58)), 53-59.

Турсунова, С. И. (2022). *Педагогические основы национализации школьного образования. ТГПИ. 2022 год.*

Турсунова, С. И. (2024). Развитие словесного творчества младших школьников на уроках литературного чтения. *Проблемы современного педагогического образования. Сер.: Педагогика и психология.-Научный журнал:-Ялта: РИО ГПА*, (82), 284-287.

Tursunova, S. I. (2024). SCIENTIFIC THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE FORMATION OF ORAL SPEECH IN ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS. *World of Scientific news in Science*, 2(6), 137-143.

Isakovna, T. S. Linguistic-methodological problems of the development of oral speech in primary classes of national schools. *Teacher of the Department of Primary Education, Termiz State Pedagogical Institute.*

Tursunova, S. I., & Raxmatullayeva, F. A. (2025). MATN TURLARI, ULARNING O 'ZIGA XOS JIHLTLARI. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(3), 602-607.

Tursunova, S. I. (2025). BOSHLANG'ICH SINF DARSLIKLARIDA PUNKTUATSIYAGA OID BERILGAN MATERIALLAR TAHLIL QILISH. *ACUMEN: International journal of multidisciplinary research*, 2(1), 342-347.

Bahodirovna, C. Z., & Tursunova, S. I. (2023). ON THE EXAMPLE OF RUSSIAN EXPERIENCE IN CREATING PRIMARY SCHOOL TEXTBOOKS. *International Journal of Pedagogics*, 3(04), 1-11.

Tursunova, S., & Kh, T. M. (2023). REGARDING THE DEVELOPMENT OF LINGUISTIC COMPETENCES IN PRIMARY EDUCATION. *International Journal of Pedagogics*, 3(04), 12-20.

Tursunova, S. (2023). REASONS FOR CHOOSING MODELS OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES FOR THE DEVELOPMENT OF ORAL SPEECH OF PRIMARY SCHOOLCHILDREN. *Science and innovation*, 2(B11), 262-266.

Турсунова, С. (2022). Методика обучения русскому языку младших школьников. *Общество и инновации*, 3(8/S), 179-186.

Tursunova, S. (2025). CUMINUM CYMINUM LO ‘SIMLIGINING MORFOBIOLOGIK VA DORIVORLIK XUSUSIYATLARI. *Теоретические аспекты становления педагогических наук*, 4(10), 171-176.

Tursunova, S. (2025). ABDULLA QODIRIY-O‘ZBEK ROMANCHILIGI ASOSCHISI. *Modern Science and Research*, 4(4), 989-995.

Tursunova, S. I. (2025, April). ELEKTRON RESURSLARDAN FOYDALANISH ASOSIDA BOSHLANG ‘ICH TA‘LIMNING DIDAKTIK TA‘MINOTINI TAKOMILLASHTIRISH. In *INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENCE* (Vol. 2, No. 4, pp. 60-64).

Tursunova, S. I., & Nigora, K. (2025). PIRLS DASTURI ASOSIDA NAZORAT TOPSHIRIQLARINI YARATISH VA ULAR USTIDA ISHLASH TEXNOLOGIYASI. *ACUMEN: International journal of multidisciplinary research*, 2(3), 156-160.

Tursunova, S. I. (2025). BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QUVCHILARINING O‘G‘ZAKI NUTQINI RIVOJLANTIRISHDA XALQ OG‘ZAKI IJODINING O‘RNI. *ACUMEN: International journal of multidisciplinary research*, 2(3), 119-124.

Tursunova, S. I. (2025). Specific characteristics of text in developing reading literacy in primary school students. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(3), 611-614.

Yigitali Jo‘ra o‘gli, J., Ulug‘bek, B., & Tursunova, S. I. (2025). BOSHLANG‘ICH SINFDAGI GAP USTIDA ISHLASHDAGI IZCHILLIK. *SYNAPSES: Insights across the disciplines*, 2(1), 136-139.

Tursunova, S. (2024, October). Boshlang ‘ich sinfi o ‘quvchilarining ona tili sinfdan tashqari mashg ‘ulotlarda og ‘zaki nutqini rivojlantirish metodlari. In *CONFERENCE ON THE ROLE AND IMPORTANCE OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD* (Vol. 1, No. 9, pp. 217-220).

